

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПАМИРА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Х.Е.Карамхудоев

Кандидат географических наук, доцент кафедры география и туризма Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева, Хорог, ГБАО Республика Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610337>

Аннотация. В статье рассматриваются биоэкологические ресурсы Памира, как стратегический фактор развития экологического туризма в условиях высокогорного региона. Особое внимание уделяется флоре и фауне, обладающими высоким уровнем эндемизма и ценным генетическим потенциалом. Приводятся примеры использования плодовых, лекарственных и витаминоносных растений, а также редких животных, как экотуристических объектов. Анализируется их социально-экономическая значимость в формировании устойчивых туристических маршрутов, включая ботанические, зоологические, агротуристические и этноэкотуристические направления. Отмечается необходимость сохранения биоразнообразия в условиях усиливающегося антропогенного давления и предлагаются меры по его охране, включая расширение сети ООПТ, внедрение современных методов мониторинга и развитие экологического образования. Делается вывод, что интеграция биоэкологических ресурсов в практику экотуризма является ключом к гармоничному сочетанию природоохранных и социально-экономических интересов региона.

Ключевые слова: Памир, биоэкологические ресурсы, флора и фауна, эндемичные виды, экологический туризм, экосистемы, устойчивое развитие, агротуризм, лекарственные растения, экотуристические маршруты.

Izoh. Ushbu maqolada Pomirning bioekologik resurslari ushbu baland tog'li hududda ekoturizmni rivojlantirishning strategik omili sifatida ko'rib chiqiladi. Endemizm darajasi yuqori, qimmatli genetik salohiyatga ega o'simlik va hayvonot dunyosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mevali, dorivor va vitaminlarga boy o'simliklar, shuningdek, noyob hayvonlardan ekoturizmning diqqatga sazovor joylari sifatida foydalanishga misollar keltirilgan. Ularning barqaror turizm yo'nalishlari, jumladan, botanika, zoologik, agroturizm va etno-ekoturizm yo'nalishlarini rivojlantirishdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Antropogen bosim kuchayib borayotgan sharoitda biologik xilma-xillikni asrab-avaylash zarurligi qayd etilib, uni muhofaza qilish, jumladan, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tarmog'ini kengaytirish, monitoringning zamonaviy usullarini joriy etish, ekologik ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari taklif etilmoqda. Xulosa qilinadiki, bioekologik resurslarni ekoturizm amaliyotiga integratsiya qilish mintaqadagi ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarni uyg'un uyg'unlashtirishning kalitidir.

Kalit so'zlar: Pomir, bioekologik resurslar, flora va fauna, endemik turlar, ekoturizm, ekotizimlar, barqaror rivojlanish, agroturizm, dorivor o'simliklar, ekoturizm yo'nalishlari.

Annotation. The article examines the bioecological resources of the Pamirs as a strategic factor in the development of ecological tourism in a high-mountain region. Particular

attention is paid to the flora and fauna, which are characterized by a high level of endemism and valuable genetic potential. Examples are provided of the use of fruit-bearing, medicinal, and vitamin-rich plants, as well as rare animals, as ecotourism objects. Their socio-economic significance in the formation of sustainable tourist routes is analyzed, including botanical, zoological, agro-tourism, and ethno-ecotourism directions. The necessity of biodiversity conservation under increasing anthropogenic pressure is emphasized, and measures for its protection are proposed, including the expansion of protected areas, the introduction of modern monitoring methods, and the development of ecological education. It is concluded that the integration of bioecological resources into ecotourism practice is the key to a harmonious balance between nature conservation and the socio-economic interests of the region.

Key words: Pamir, bioecological resources, flora and fauna, endemic species, ecological tourism, ecosystems, sustainable development, agro-tourism, medicinal plants, ecotourism routes.

Современные тенденции устойчивого развития всё больше акцентируют внимание на использовании природных ресурсов в целях формирования экологически ориентированных моделей хозяйствования. Одним из приоритетных направлений, становится экологический туризм, основанный на гармоничном взаимодействии человека и природы (Мамадризохонов, 2013. С.20).

В условиях высокогорных регионов, к числу которых относится Памир, именно биоэкологические ресурсы выступают главным фактором привлечения туристов и формирования уникальных эколого-туристических продуктов (Акназаров, 2021. С.45).

Богатое биологическое разнообразие, редкие и эндемичные виды флоры и фауны, а также уникальные природные ландшафты определяют исключительное значение Памира как одного из ключевых центров экотуризма Центральной Азии (Фелалиев, 2003.С.66).

Целью настоящей статьи является рассмотрение возможностей использования биоэкологических ресурсов Памира в целях развития экологического туризма, а также определение проблем сохранения природного потенциала региона в условиях антропогенного воздействия.

Природа Памира характеризуется высоким уровнем генетического и видового разнообразия. Видовой состав флоры Западного Памира насчитывает около 2000 видов, из которых 1229 относятся к высшим растениям (споровым, голосеменным и покрытосеменным), объединённых в 423 рода и 8 семейств. В составе современной флоры региона выделяется значительное количество эндемичных и реликтовых форм, обладающих как научной, так и практической ценностью (Акназаров, 2006. С.134).

На Западном Памире в диком состоянии произрастают плодовые породы деревьев – шелковица, абрикос, грецкий орех, вишня, черешня, хурма, инжир, виноград, многие из которых имеют многовековую историю. Уникальные деревья, такие как грецкий орех в долине Язгуляма возрастом более 700 лет или яблоня в долине Бартанга, дающая два урожая в год, представляют собой не только генетический резерв, но и значимые биоэкологические достопримечательности. (Курбонбеков, 1971. С.12)

Особое место занимает деятельность Памирского биологического института имени Х. Юсуфбекова НАН РТ, где собраны коллекции более чем 850 сортов плодовых и субтропических культур. Такие научные достижения формируют базу для демонстрации

туристам уникальных агробиологических ресурсов и возможностей их использования в высокогорных условиях.

В условиях экологически чистой природной среды Памира высоко ценятся лекарственные растения, обладающие богатым содержанием биологически активных веществ. Среди них особое место занимают дикорастущие шиповники, отличающиеся рекордным содержанием витамина С. Так, шиповник Гунтский (*Rosa huntica* Chrshan) на высоте 2000–2500 м абс. может содержать до 17% витамина С, что существенно выше, чем у культивируемых видов в других странах (Мамадризохонов, 2005. С.73).

Демонстрация таких растений в их естественных ареалах, а также развитие малых перерабатывающих производств (фиточай, масла, лекарственные настойки) может стать важным элементом экотуристических маршрутов. Тем самым биоэкологические ресурсы приобретают двойное значение – как объект научного интереса и как фактор социально-экономического развития.

Животный мир Памира отличается высокой адаптацией к экстремальным условиям высокогорья. Здесь встречаются такие редкие и ценные виды, как памирский архар, снежный барс, туркестанская рысь, винторогий козёл, сибирский козерог, тибетский улар и другие. Многие из этих животных занесены в Красную книгу и обладают высоким потенциалом для развития экотуризма.

Сравнительный экономический анализ показывает, что охотничий туризм приносит краткосрочную выгоду (например, один архар может оцениваться до 20 тыс. долларов), тогда как экотуризм формирует более устойчивый доход. Живой архар в течение своей жизни может принести свыше 50 тыс. долларов, будучи объектом наблюдений для туристов, фотографов и исследователей. Таким образом, биоэкологические ресурсы животного мира обеспечивают долгосрочную перспективу для устойчивого развития региона (Мамадризохонов, 2016. С.305).

Несмотря на богатство биоэкологических ресурсов, в регионе наблюдается катастрофическое сокращение численности многих видов. Так, численность памирского архара сократилась с 70 тыс. в 1960-е годы до 4–6 тыс. в настоящее время, а винторогий козёл сохранился лишь в количестве 10–15 особей. Ключевыми факторами деградации выступают браконьерство, разрушение естественных экосистем и усиление антропогенной нагрузки (Мамадризохонов, 2013. С.306).

Для сохранения биоразнообразия необходим комплекс мер, включающий:

- создание новых особо охраняемых природных территорий и расширение существующих;
- внедрение современных методов мониторинга (ГИС-технологии, спутниковое наблюдение);
- развитие программ экологического образования местного населения;
- формирование трансграничных проектов по сохранению редких видов в сотрудничестве с международными организациями.

Организация экологического туризма на базе биоэкологических ресурсов способствует интеграции ГБАО в международный туристический рынок, стимулирует развитие смежных отраслей (транспорта, ремёсел, сельского хозяйства), создаёт новые рабочие места и повышает доходы местных жителей (Мамадризохонов, 2016. С.256).

Памирский ботанический сад, научные коллекции плодовых и лекарственных растений, уникальные эндемичные животные и редкие экосистемы могут быть основой для разработки комплексных экотуристических маршрутов:

- ботанические туры (знакомство с эндемичной флорой и лекарственными растениями);
- зоологические туры (наблюдение за редкими животными в естественной среде);
- агротуризм (посещение садов, виноградников, дегустация местных сортов фруктов и сухофруктов);
- этноэкотуризм (интеграция природных и культурных достопримечательностей региона).

Таким образом, биоэкологические ресурсы становятся фундаментом для формирования устойчивой модели туризма, основанной на сохранении природы и развитии экономики.

Анализируя вышеизложенного, можно заключит, что богатое биоэкологическое разнообразие Памира формирует уникальную основу для развития экологического туризма. Флора и фауна региона не только представляют собой научную и культурную ценность, но и являются важнейшими ресурсами для социально-экономического развития. Использование их в экотуризме позволяет не только повысить привлекательность региона, но и решить ключевые задачи по сохранению природного наследия.

Развитие экотуризма в ГБАО должно опираться на комплексный подход, включающий охрану биоразнообразия, вовлечение местного населения, внедрение научных достижений и формирование интегрированных туристских маршрутов. Только в этом случае биоэкологические ресурсы Памира смогут служить не источником угрозы деградации, а стратегическим фактором устойчивого развития региона и Республики Таджикистан в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акназаров О.А., Мельничков Д. Экотуризм на Памире: проблемы и перспективы. Душанбе, 2006. -170 с.
2. Акназаров О.А. Биологические ресурсы Памира и перспективы их использования для развития туризма. Душанбе: Эр-граф, 2021. -216 с.
3. Курбонбеков З. Растительный покров Юго-Западного Памира (Ботан.-геогр. исследование). Автореф. дис. на соискание учен. степени к.б.н. Душанбе, 1971. – 19 с.
4. Мамадризохонов А.А. Шиповники Западного Памира. Душанбе, 2005.-181 с.
5. Мамадризохонов А.А. Экотуризм в горных регионах Таджикистана. (учеб.пособие. - на таджикском языке). Душанбе, 2013. – 594 с.
6. Мамадризохонов А. А. Организация туристической деятельности. Душанбе: Андалеб, 2016. – 401 с.
7. Фелалиев А.С. Плодовые породы в условиях Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Дис... д-ра с.-х. наук. - Мичуринск, 2003. -149 с